

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИИ - КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОГО СТАНДАРТА В ОБЛАСТИ ГУМАННОСТИ

Рахбарой Баходиржоновна Акрамжанова
ТГТУ, Международное транспортное право.
1-курс, группа Ю-12
rahbaroj921@gmail.com

Научный руководитель
Доцент кафедры «Международное публичное право»
Асаль Арустамовна Касымова
Ташкентский Государственный Транспортный Университет

АННОТАЦИЯ:

в статье анализируются несколько ключевых направлений для решения проблемы равноправия мужчин и женщин в Узбекистане равноправия мужчин и женщин в Узбекистане. О том что это является важным элементом социальной и экономической политики, и требует комплексного подхода для достижения реального прогресса в обеспечении равных прав и возможностей для обеих полов. В последние годы в стране предпринимаются усилия для улучшения положения женщин, но все же остаются вызовы, с которыми необходимо бороться.

Ключевые слова: образование, развитие, повышения доступности, увеличение, расширение, подготовка, равенство к науке, поддержка, гибкие графики, правовой механизм, гендерные стереотипы, СМИ, политическое участие, матери и семья, дошкольное образование.

ABSTRACT:

The article analyzes several key areas for solving the problem of equality of men and women in Uzbekistan, equality of men and women in Uzbekistan. That this is an important element of social and economic policy, and requires an integrated approach to achieve real progress in ensuring equal rights and opportunities for both sexes. In recent years, efforts have been made in the country to improve the status of women, but there are still challenges that must be addressed.

Keywords: education, development, increasing accessibility, increasing, expansion, training, equality to science, support, flexible schedules, legal mechanism,

gender stereotypes, media, political participation, mothers and family, preschool education.

В Узбекистане были предприняты усилия для улучшения доступа женщин к качественному образованию, однако существует несколько областей для улучшения. В целях системного продолжения проводимых в стране реформ по защите прав и законных интересов женщин, повышению их экономической, социальной и политической активности, охране здоровья, обучению профессиям и обеспечению занятости, широкому привлечению к предпринимательству, социальной поддержке нуждающихся женщин и обеспечению гендерного равенства, а также последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня Организации Объединенных Наций была утверждена, Национальная программа по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022 — 2026 годы согласно приложению № 1.

Экономическое равенство между мужчинами и женщинами связано с возможностями для женщин достойно зарабатывать и строить карьеру.

Для снижения гендерной дискриминации на рабочем месте нужно внедрять законы, защищающие женщин от дискриминации, и продвигать равенство на рабочем месте. Это включает повышение осведомленности о гендерных вопросах среди работодателей и создание эффективных механизмов для жалоб и борьбы с дискриминацией.

Создание условий для совмещения работы и семейных обязанностей. Введение гибких графиков, удаленной работы и доступ к детским садам — это меры, которые помогут женщинам успешно совмещать работу с обязанностями по уходу за детьми и семьей. Отчет о проделанной работе в области гендерного равенства было изложено в Докладе «Страновая гендерная оценка для Узбекистана» был подготовлен Всемирным банком при финансовом содействии правительства Великобритании. Данная публикация служит диагностическим инструментом для оценки ситуации с гендерным равенством в стране.

В данном докладе вопросы гендерного равенства в Узбекистане рассматриваются через анализ ситуации в различных сферах, включая доступ женщин к образованию, здравоохранению, экономической деятельности, их защиту от насилия, ситуацию с браками и разводами, а также участие женщин в общественной жизни страны.

Снижение гендерных стереотипов и культурных барьеров является одним из самых серьезных факторов, препятствующих равноправию. Важно бороться с такими стереотипами: Образовательные кампании и просвещение. Включение в

образовательные программы материалов, направленных на преодоление гендерных стереотипов и укрепление гендерного равенства, может сыграть важную роль в изменении общественного мнения. Необходимо больше говорить о достижениях женщин в разных сферах жизни, таких как политика, наука, искусство, экономика и спорт.

Активная роль СМИ в проблеме гендерного равенства могут активно освещаться через СМИ. Узбекистан может усилить кампании, направленные на формирование положительного образа женщин в общественной жизни и на всех уровнях.

Усиление женского лидерства а именно, поддержка женщин-предпринимателей - Узбекистан должен продолжать развивать программы, направленные на поддержку женщин в предпринимательской деятельности. Это включает доступ к финансовым ресурсам, обучение предпринимательским навыкам, а также создание благоприятных условий для женского бизнеса.г

Для того чтобы женщины могли стать полноценными участниками всех сфер жизни общества, важно обеспечить им доступ к лидерским позициям.

Программы поддержки женского лидерства и наставничества, могут быть внедрены для женщин, которые хотят занять руководящие должности или предпринимательскую позицию. В работе наставничества, в которых опытные женщины помогают молодым лидерам развиваться, могут значительно повысить участие женщин в принятии важных решений.

Политическое участие женщин может стимулировать увеличение числа женщин на высоких политических должностях и в парламенте. Это можно сделать путем установления квот на количество женщин в политике или через повышение осведомленности о важности участия женщин в общественной жизни.

Важным аспектом равенства является создание условий для матерей, чтобы они могли достойно сочетать свою роль в семье с профессиональной деятельностью:

Для поддержки многодетных семей Узбекистан может внедрить дополнительные меры поддержки для многодетных семей, такие как налоговые льготы, улучшение условий для ухода за детьми, доступ к здравоохранению и образованию.

Развитие системы дошкольного образования и детских садов.Это обеспечит женщинам возможность работать, не беспокоясь о том, кто будет заботиться о их маленьких детях.

Для решения проблемы неравноправия мужчин и женщин в Узбекистане необходимо комплексное взаимодействие государства, гражданского общества и международных организаций. Важно продолжать совершенствовать законодательные инициативы, бороться с гендерными стереотипами, расширять возможности для женщин в образовании, экономике, политике и на рабочем месте, а также улучшать социальную поддержку для женщин и их семей.

REFERENCES:

1. Конституция Республики Узбекистан. 01.05.2023
2. Доклад «Страновая Гендерная Оценка Для Узбекистана» Publication 17 Июня 2024
3. Забродина, Е. У Дипломатии - Женское Лицо [Текст] / Официальным Спикером Мид России Стала Мария Захарова // Российская Газета. - 2015. - 11 Авг. - С. 2.
4. [Gender And Education For All](#). The Leap To Equality: Summary Report / Efa Global Monitoring Report Team. – Paris : Unesco, 2003. – 33 P.
5. Горбатьюк, В. А. [Формирование Гендерной Компетентности Учащихся](#) на основе обновления учебно-методического обеспечения воспитательной работы / В. А. Горбатьюк // Профессиональное образование. — 2018. – N 1. – С. 52-58.